

9. Михайлова, Е.В. Спорные вопросы характера заинтересованности ответчика в гражданском (арбитражном) процессе // Вестник Самарской гуманитарной академии. 2008. № 1. С. 44-46.

10. Морозов, Н. В. Ответчик: как быть, если явно ненадлежащий? // Арбитражный и гражданский процесс. 2006. № 2. С. 14-18.

11. Невзгодина, Е. Л. Понятие, специфические особенности и система внедоговорных обязательств из причинения вреда по законодательству Российской Федерации // Вестник Омского университета. Серия «Право», 2010. № 2. С. 61-64.

12. Сабирова, Л. Л. Надлежащий ответчик в делах о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012. № 8. С. 80-84.

УДК 343.3

DOI

О КОРРЕСПОНДИРОВАНИИ СТ. 2 ЗАКОНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» ДРУГИМ ЗАКОНАМ ДНР

РЕНЖИГЛО Р.Е.,

аспирант,

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Анализ отечественной практики позволяет утверждать, что для борьбы с экстремизмом необходимо совершенствование законодательного регулирования деятельности оперативных подразделений по противодействию экстремисткой деятельности, так как от их эффективности зависит состояние безопасности государства. В данной статье автором анализируются методы борьбы данных оперативных подразделений и приводятся доводы о внесении изменения в закон Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремисткой деятельности».

***Ключевые слова:** принципы; противодействие экстремисткой деятельности, негласные методы в оперативно-разыскной деятельности; преступления экстремисткой направленности.*

ABOUT KORESPONDUVANNYA ST. 2 TO THE LAW OF THE DONETSK PEOPLE 'S REPUBLIC " PROTIDIYU EKREMISTSKIY DIYALNOSTI " AND THE LAWS OF THE DPR

RENZHIGLO R.E.,
postgraduate student
SEI HPE "Donetsk National University",
Donetsk, Donetsk People's Republic

An analysis of domestic practice suggests that in order to combat extremism, it is necessary to improve the legislative regulation of the activities of operational units to counter extremist activities, since the state of state security depends on their effectiveness. In this article, the author analyzes the methods of struggle of these operational units and provides arguments for amending the law of the Donetsk People's Republic "On countering extremist activities".

Keywords: principles; countering extremist activity; covert methods of operational investigative activities; crimes of extremist orientation.

Постановка задачи. На основе изучения нормативно-правовых актов, провести корреспондирование норм закона Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности» с другими законами ДНР и выработать рекомендации по совершенствованию законодательства.

Актуальность. Проблема экстремизма остается одной из самых серьезных для международного сообщества, а борьба с экстремистскими группировками входит в число актуальных задач современного общества. Экстремизм дестабилизирует политическую систему государства, угрожает жизнедеятельности физических и юридических лиц, что требует совершенствование методов и средств борьбы оперативных подразделений по противодействию экстремистской деятельности.

Анализ последних исследований и публикаций. Анализ различных точек зрения вызывает дискуссии при определении, какими принципами необходимо руководствоваться оперативным подразделениям государственных органов в ходе противодействия экстремистской деятельности.

Экстремизм (от лат. *extremus* - крайний) означает склонность, приверженность к крайним взглядам и мерам [1]. Экстремизм – это, прежде всего, какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, а также насильственные посягательства на общественную безопасность [2].

Суть экстремизма, который проявляется в различные исторические эпохи, в различных социальных условиях и в различных государствах, состоит в призывах и стремлении уничтожить существующую государственно-правовую или общественную систему.

Вопросы, которые связаны с безопасностью, а также противодействием экстремизму, все чаще становятся актуальными в мире, в России и ДНР в частности. Если проанализировать Стратегию противодействия экстремизму в РФ, которая принята до 2025 года и утверждена указом президента РФ от 29.05.2020 года, можно заметить, что в документе одним из основных источников угроз национальной безопасности Российской Федерации является экстремистская деятельность, осуществляемая националистическими, радикальными общественными, религиозными, этническими и иными организациями и объединениями, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутривнутриполитической и социальной обстановки в стране [3].

Также в данном документе указано, что экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, основных прав и свобод человека и гражданина, подрывает государственную и общественную безопасность, создает реальную угрозу суверенитету, единству и территориальной целостности Российской Федерации, сохранению основ конституционного строя Российской Федерации, а также межнациональному (межэтническому) и межконфессиональному единению, политической и социальной стабильности [3].

Экстремизм представляет угрозу внутренней безопасности и целостности страны. Внешними экстремистскими угрозами являются поддержка и стимулирование рядом государств деструктивной деятельности, осуществляемой иностранными или международными неправительственными организациями, направленной на дестабилизацию общественно-политической и социально-экономической обстановки в Российской Федерации, нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, включая инспирирование "цветных революций", на разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также содействие деятельности международных экстремистских и

террористических организаций, в частности распространению экстремистской идеологии и радикализма в обществе [3].

Согласно Закону Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности», противодействие экстремизму - деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, направленная на защиту основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, обеспечение целостности и национальной безопасности государства, выявление и устранение причин и условий, способствующих проявлениям экстремизма, а также на предупреждение, выявление, пресечение экстремистской деятельности и ликвидацию ее последствий [4].

Государственными органами, которые противодействуют экстремизму, являются, в первую очередь, органы государственной безопасности ДНР, которые обеспечивают защиту основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина, целостность и национальную безопасность государства.

Согласно ст. 8 Закона Донецкой Народной Республики «О министерстве государственной безопасности» основными направлениями деятельности органов государственной безопасности является противодействие терроризму и экстремизму [5].

Как и любая другая государственная деятельность, деятельность органов государственной безопасности осуществляется и базируется на руководящих началах, а именно принципах. Принципы деятельности МГБ приведены в ст. 3 Закона Донецкой Народной Республики «О министерстве государственной безопасности». Среди них выделяется принцип сочетания гласных и негласных методов и средств [5].

Негласные методы в работе органов государственной безопасности имеет важное значение, особенно в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий. Они предполагают неявность, скрытность проводимых мероприятий от объектов, в отношении которых они проводятся.

Эффективное противодействие экстремистской деятельности предполагает использование органами государственной безопасности всего арсенала сил и средств, а значит и негласных методов и средств. Это позволяет выявить экстремистов, определить каналы их финансирования, установить их связи и своевременно вскрыть их преступные намерения, задокументировать в полном объеме

фактические данные об экстремистской деятельности, которые могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном судопроизводстве.

Однако, следует заметить, что принципы деятельности органов государственной безопасности, приведенные в ст. 3 Закона Донецкой Народной Республики «О министерстве государственной безопасности» не корреспондируют с принципами противодействия экстремистской деятельности, приведенные в ст. 2 Закона Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности», где среди основных принципов противодействия экстремистской деятельности не предусмотрен принцип гласных и негласных методов и средств, но содержится принцип гласности [4].

В толковом словаре С. И. Ожегова слово «гласный» означает - доступный для общественного ознакомления и обсуждения [6]. Под гласностью следует понимать явность и открытость проводимых мероприятий, то есть, когда содержание, цели, участники мероприятий не скрываются ни от окружающих, ни от объектов их проведения.

Возникает вопрос, а можно ли только гласными мероприятиями в полной мере противодействовать экстремистской деятельности? На наш взгляд, это будет крайне затруднительно, так как именно благодаря негласным оперативным мероприятиям (прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, получение компьютерной информации, оперативное внедрение, оперативный эксперимент и т.д.) можно предупредить на ранних стадиях экстремизм, установить лиц склонных к экстремистской деятельности, установить всех участников экстремистского сообщества, задокументировать конкретные факты экстремизма в установленном порядке и в последствии доказать вину данных лиц в совершении преступлений в судебном порядке.

Также важно учитывать, что согласно ст. 2 Закона Донецкой Народной Республики «Об оперативно-разыскной деятельности» основными задачами оперативных подразделений, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность (далее - ОРД), является выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших [7].

Согласно ст. 14 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики, преступлением признается виновное совершенное

общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания [8].

Уголовный кодекс ДНР защищает общество от преступлений экстремистской направленности, а совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы рассматривается в качестве отягчающего обстоятельства [8].

Кроме того, УК ДНР предусматривает отдельные виды преступлений, имеющих экстремистский характер независимо от наличия квалифицирующих признаков и отягчающих обстоятельств, такие как: статья 325 – публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, статья 328 – возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, статья 329 – организация экстремистского сообщества, статья 330 – организация деятельности экстремистской организации. Указанные выше преступления наказываются штрафами, арестами, обязательными работами и лишением свободы вплоть до двадцати лет, а также пожизненным лишением свободы либо смертной казнью [8].

Согласно же ст. 3 Закона Донецкой Народной Республики «Об оперативно-разыскной деятельности» эта деятельность основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также на принципах конспирации, сочетания гласных и негласных методов и средств [9].

Преступления экстремистской направленности, как и другие преступления, необходимо предупреждать, выявлять, пресекать и раскрывать уполномоченным на то оперативным подразделениям государственных органов, имея возможность сочетать гласные и негласные методы и средства, что должно быть отражено в законодательстве.

Говоря о корреспондировании ст. 2 Закона Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности» другим Законам ДНР, следует также упомянуть Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии терроризму». Согласно ст. 2 данного закона, к основным принципам противодействия терроризму в Донецкой Народной Республике наряду с законностью, приоритета защиты прав и законных интересов лиц, подвергающихся

террористической опасности, приоритета мер предупреждения терроризма, неотвратимости наказания за осуществление террористической деятельности относится такой принцип как сочетание гласных и негласных методов и средств [8]. Здесь важно заметить, что экстремизм — это крайне опасное явление, которое порождает террористическую деятельность (крайнее проявление экстремизма).

Для предупреждения терроризма необходимо противодействовать экстремизму, при этом если законодатель предусматривает, что с терроризмом необходимо бороться государственным органам, сочетая при этом гласные и негласные методы и средства, то на наш взгляд и экстремизму следует противодействовать аналогичными методами и средствами, не допуская перерастания экстремизма в терроризм.

Учитывая вышеизложенное, с учетом повышенной общественной опасности преступлений экстремистской направленности и для правильного понимания деятельности государственных органов по противодействию экстремизма, на наш взгляд, необходимо внести изменение в п. 3 ч. 1 ст. 2 Закона Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности», где вместо слова «гласность» внести слова «сочетание гласных и негласных методов и средств». Реализация данного предложения придаст юридической точности в данной сфере.

Список использованных источников

1. Ушаков. Толковый словарь русского языка Ушакова. 2012 . [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://slovar.cc/rus/ushakov/407398.html> (дата обращения 10.02.2022г.)
2. Shanghai Convention on fight against terrorism, separatism and extremism of June 15, 2001 [electronic resource]. - Access mode: <https://cis-legislation.com/document.fwx?rgn=3865> (дата обращения 10.02.2022г.)
3. Указ президента Российской Федерации «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». [Электронный ресурс]. –Режим доступа:<http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191669&fld=134&dst=1000000001>(дата обращения 10.02.2022г.);
4. Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии экстремистской деятельности». Принят Постановлением Народного Совета ДНР № 51-ИНС от 29.05.2015. Действующая редакция по

состоянию на 15.09.2018 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-protivodejstvii-ekstremistskoj-deyatelnosti/>(дата обращения 22.11.2021 г.);

5. Закон Донецкой Народной Республики «О Министерстве государственной безопасности». Принят Постановлением Народного Совета ДНР № 238-ИНС от 03.08.2018. Действующая редакция по состоянию на 02.12.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-ministerstve-gosudarstvennoj-bezopasnosti/> (дата обращения 22.11.2021 г.);

6. Ожегов. Толковый словарь русского языка Ожегова. 2012 . [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gufo.me/dict/ozhegov/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9> (дата обращения 10.02.2022г.);

7. Закон Донецкой Народной Республики «Об оперативно-разыскной деятельности». Принят Постановлением Народного Совета ДНР № 239-ИНС от 24.08.2018. Действующая редакция по состоянию на 16.03.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-operativno-razysknoj-deyatelnosti/>(дата обращения 22.11.2021 г.)

8. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики № ВС 28-1 от 19.08.2014 (с изменениями, внесенными Законами от 23.09.2014 № 35-1/1, от 01.02.2019 № 13-ИНС, от 02.08.2019 № 48-ИНС, от 04.09.2019 № 58-ИНС, от 13.09.2019 № 59-ИНС, от 27.09.2019 № 61-ИНС, от 22.11.2019 № 67-ИНС), действующая редакция // [электронный ресурс] – URL <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnog-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/> (дата обращения 22.11.2021 г.);

9. Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии терроризму». Принят Постановлением Народного Совета ДНР № 46-ИНС от 15.05.2015. Действующая редакция по состоянию на 02.12.2020 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-protivodejstviyu-terrorizmu/> (дата обращения 22.11.2021 г.)